

OLIV TA'LIM TIZIMIDA KOMPLAYENSI NAZORAT TIZIMNI TAKOMILLASHTIRISH.

Mamatov I.A. –

TMI, mustaqil izlanuvchisi (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim tizimining isloh qilishning muhim vositasi va qonunchilik holatlari hamda ta'lim sohasida amaliy faoliyatning o'rni haqidagi fikrlarimiz bayon etilgan.

Tayanch so'z va iboralar: Ta'lim, normativ-huquqiy hujjatlar, reyting tuzish va uni e'lon qilish, rahbar kadrlar.

Аннотация В данной статье представлены наши мысли о важном инструменте реформирования системы высшего образования и законодательной ситуации и роли практической деятельности в сфере образования.

Ключевые слова и фразы: Образование, нормативно-правовые документы, рейтинг и его издание, управленческий персонал.

Annotation: This article presents our thoughts on an important tool for reforming the higher education system and the legislative situation and the role of practical activities in the field of education.

Key words and phrases: Education, legal documents, rating and its publication, management personnel.

Kirish

Ta'lim sohasida davlat siyosatini amalga oshirish, ta'lim tizimini isloh qilishning muhim vositasi — ta'limga oid normativ-huquqiy hujjatlar bo'lib, uni qo'llash, amaliyotga tadbiq qilish muhim hisoblanadi. Ta'lim tizimidagi qonunchilikning holati, boshqa sohalarda bo'lgani kabi yangi qonunlar qabul qilinayotganligi va ularning amal qilayotganligidan guvohlik beradi. Ushbu

qonunlar yig'indisi qonunchilikning yangi tarmog'i ta'lim qonunchiligini tashkil etmoqda.

Davlatimizning ta'lim sohasidagi amaliy faoliyati uning ko'p qirrali faoliyatida muhim va mustaqil funktsiya sifatida namoyon etilmoqda.

Ta'limga oid normativ-hujjatlar fuqaroning ta'lim olishga oid konstitutsiyaviy huquqini ta'minlash, ta'lim tizimini huquqiy tartibga solish, moliyaviy va moddiy-texnik ta'minlash, ta'lim va kadrlar tayyorlashning uzluksiz tizimini rivojlantirishga yordam beradi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

O'zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentyabrda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risidagi O'RQ-637-sonli Qonuni.

O'zbekiston Respublikasi "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni 2017 yil 3 yanvar // «Xalq so'zi» gazetasi

Fisbein, Ariel va Dena Ringold "Benchmarking thr Governance of Tertiary Education Systems." Washington DC: The World Bank 2012; Weber, Luc, J.Dudestatdt "Universty Research for Innovation." London: Economica 2010.

T.Z.Teshabayev, Oliy ta'lim tizimida innovatsion faoliyatni axborot texnologiyalari asosida takomillashtirish yo'llari nomli maqola. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 3, may-iyun, 2018 yil.

Tahlil va natijalar

2021 yil 1 yanvardan boshlab:

a) oliy ta'lim tashkilotlari quyidagi ta'lim dasturlari, shu jumladan qo'shma ta'lim dasturlari asosida kadrlar tayyorlash huquqiga ega:

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan ishlab chiqilib, Ta'lim inspeksiyasidan ekspertizadan o'tkazilgan namunaviy oliy ta'lim dasturlari;

-oliy ta'lim tashkilotlari tomonidan mustaqil ravishda ishlab chiqilgan hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan ekspertizadan o'tkazilib, ijobiy xulosasiga ega bo'lgan ta'lim dasturlari;

-xalqaro e'tirof etilgan tashkilotlar – Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Higher Education yoki Academic Ranking of World Universities reytinglarining barchasida bir vaqtda birinchi 1 000 ta o'rinni egallagan, ro'yxati Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi hamda Ta'lim inspeksiyasi tomonidan tasdiqlanadigan oliy ta'lim tashkilotlarining akkreditatsiyalangan ta'lim dasturlari.

So'ngi uch yildan beri mamlakatimizda oliy ta'lim muassasalarining reytingi e'lon qilinib kelinmoqda. Reyting tuzish va uni e'lon qilish, oliy ta'lim muassasalari o'rtasida raqobat muhitini yaratmoqda. Oliy ta'lim muassasalari reyting baholash indikatorlarini ishlab chiqishda dunyoning yetakchi reyting agentliklari THE, QS va ARWUarning indikatorlari chuqur tahlil qilinib, metodika ishlab chiqilgan. Oliy ta'lim muassasalarini kelgusida ushbu reyting agentliklari tomonidan e'lon qilinadigan TOP-1000 talik ro'yxatiga kiritish uchun amalga oshiriladigan chora-tadbirlar to'g'risida batafsil to'xtalib o'tamiz.

Birinchidan, oliy ta'lim muassasalari ilmiy faoliyatini tanqidiy o'rganib chiqish zarur. Masalan, professor-o'qituvchilarning ilmiy salohiyati. Ilmiy salohiyat oliy ta'lim muassasalari reytingini va yetishib chiqayotgan kadrlar sifatini belgilab beradigan asosiy me'zondir. Respublikamiz oliy ta'lim muassasalarining ilmiy salohiyati tahminan 35 foizga to'g'ri keladi, shu o'rinda aytib o'tish kerakki, 65 foiz professor-o'qituvchilar ilmiy darajaga ega emas. Quyida mamlakatimizdagi ayrim oliy ta'lim muassasalarining ilmiy salohiyatini tahlil qilamiz.

Ushbu rasmda so‘ngi uch yil mobaynida oliy ta’lim muassasalarining ilmiy salohiyatidagi o‘zgarishlar dinamikasi tasvirlangan. Toshkent Irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti, Samarqand davlat universiteti, Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti va Toshkent Moliya institutlarida so‘ngi uch yil mobaynida ilmiy salohiyat ko‘tarilgan bo‘lsa, O‘zbekiston Milliy universitetida ilmiy salohiyatda qisman pasayish tendensiyasi kuzatilgan. Jizzax davlat pedagogika instituti, Jizzax politexnika instituti va Qo‘qon davlat pedagogika institutlarida 2017 yilda ilmiy salohiyat 20 foizga ham yetmagan, keyingi yillarda Jizzax davlat pedagogika instituti va Jizzax politexnika institutlarida ilmiy salohiyat 7-10 foizgacha ko‘tarilgan, lekin Qo‘qon davlat pedagogika institutida ushbu ko‘rsatkich hamon pastligicha qolmoqda.

Ikkinchidan, xorijiy reyting agentliklarining muhim indikatorlaridan biri, oliy ta’lim muassasalarida xorijiy o‘qituvchilar salmog‘ini oshirish zarur. QS yoki THE reyting agentliklarining ro‘yxatiga kirgan oliy ta’lim muassasalari tajribasiga nazar tashlaydigan bo‘lsak, xorijiy o‘qituvchilar salmog‘i kamida asosiy shtat birligining 10 foizini tashkil qiladi, mamlakatimiz oliy ta’lim muassasalarida ushbu ko‘rsatkich salmog‘i 1 foizga ham yetmaydi. Quyida milliy oliy ta’lim muassasalarimizga jalb

qilingan xorijiy o'qituvchilar salmog'ini tahlil qilamiz.

Ushbu diagrammada respublikamiz oliy ta'lim muassasalariga 2019 yil davomida tashrif buyurgan xorijlik professor-o'qituvchilar soni to'g'risida ma'lumot berilgan. 2019 yil reyting natijalariga ko'ra, xorijlik professor-o'qituvchilarni o'quv jarayoniga jalb qilish bo'yicha Toshkent tibbiyot akademiyasi yetakchilik qilgan, keyingi o'rinlarda O'zbekiston milliy universiteti, Buxoro davlat tibbiyot instituti, O'zbekiston davlat jaxon tillari universitetlari peshqadamlik qilgan bo'lsa, 10-o'rinni Toshkent davlat agrar universiteti egallagan. Lekin bu ko'rsatkichlar oliy ta'lim muassasalarini dunyoning yetakchi TOP-1000 talik ro'yxatiga kirishi uchun yetarli emas.

Uchinchidan, oliy ta'lim muassasalarida xorijiy talabalar salmog'ini oshirish tavsiya etiladi, chunki dunyoning yetakchi reyting agentliklari indikatorlarida ushbu ko'rsatkichga yuksak e'tibor beriladi. Navbatdagi diagrammada so'ngi uch yil davomida eng ko'p va eng kam xorijiy talabalarni o'quv jarayoniga jalb qilgan oliy ta'lim muassasalari to'g'risida to'xtalib o'tamiz.

Ushbu ma'lumotlardan ko'rish mumkinki, 2018-2018 yillarda Navoiy davlat konchilik instituti va Samarqand veterinariya tibbiyot institutlarida xorijiy talabalar bo'lmagan. 2019 yildan boshlab ushbu OTMlarda ham sanoqli xorijiy talabalarni o'quv jarayoniga jalb qilish jarayonlari jonlana boshlagan.

Xulosa va takliflar

O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni tizimli isloh qilish, ustuvor yo'nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlarga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Jahon banki tomonidan tuzilgan 1998/99 yillardagi jahon taraqqiyoti to'g'risidagi hisobotlarga ko'ra, ma'lumotlarga asoslangan iqtisodiyotga o'tishda mamlakatlarni boshqarish uchun to'rtta asosiy strategik loyihalarni taklif qilgan, ya'ni tegishli iqtisodiy institutsional tizim, kuchli inson kapitali bazasi, dinamik axborot tuzilmasi va samarali milliy innovatsiya tizimidir.

Qolaversa Pedagog va rahbar kadrlarni hamkor xorijiy oliy ta'lim muassasalariga imzolangan shartnomalar asosida malaka oshirishga yuborish asosiy omillardan biri hisoblanadi. Ish beruvchilar, ekspertlar, talabalar va bitiruvchilar tomonidan OTM faoliyatini baholab borish mexanizmini yo'lga qo'yish lozim. Xorij tajribasidan

ma'lumki, Oliy ta'lim muassasalari ish beruvchilar, ekspertlar tomonidan baholanib boradi. Bu o'z navbatida, OTMda ta'lim sifatini oshirilishiga, sifatli mutaxassis tayyorlashga, sifatli bilim berishga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1 O'zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentyabrda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-sonli Qonuni.

2 O'zbekiston Respublikasi "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni 2017 yil 3 yanvar // «Xalq so'zi» gazetasi

3 Fisbein, Ariel va Dena Ringold "Benchmarking thr Governance of Tertiary Education Systems." Washington DC: The World Bank 2012; Weber, Luc, J.Dudestatdt "Universty Research for Innovatio." London: Economica 2010.

4 T.Z.Teshabayev, Oliy ta'lim tizimida innovatsion faoliyatni axborot texnologiyalari asosida takomillashtirish yo'llari nomli maqola. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 3, may-iyun, 2018 yil.